

Revisión de la contaminación por microplásticos en poliquetos marinos

Uc-Peraza, Russell Giovanni^{1*}; Delgado-Blass, Víctor Hugo¹; Ruiz-Ramírez, Jennifer Denisse¹

RESUMEN

La contaminación por microplásticos (MPs) en el ambiente marino representa un grave problema a nivel mundial. Estos residuos plásticos se almacenan en los sedimentos marinos y pueden ser acumulados principalmente por organismos bentónicos, como los poliquetos, generando posibles efectos adversos en la biota. El objetivo fue recopilar información actualizada sobre la presencia de MPs en poliquetos de ambientes marinos. Como resultado se encontró la presencia de MPs en 31 especies de poliquetos de 10 países. Estos MPs presentaron en su composición química diferentes tipos de polímeros sintéticos que pueden ser potencialmente tóxicos para la biota, y fueron relacionados con las principales actividades antropogénicas de los sitios de muestro. Se concluye que los poliquetos están siendo impactados por los MPs, por lo que es necesario realizar más estudios de campo y de laboratorio para determinar los efectos adversos por la acumulación de MPs, sobretodo con poliquetos en México.

PALABRAS CLAVE

Acumulación biológica, annelida, residuos plásticos.

ABSTRACT

Microplastics (MPs) pollution in the marine environment represents a serious problem worldwide. These plastic waste are stored in sediments and can be accumulated mainly by benthic organisms, such as marine polychaetes, generating possible adverse effects on the biota. The objective was to collect updated information on the presence of MPs in polychaetes from marine environments. As a result, the presence of MPs was found in 31 species of polychaetes from 10 countries. These MPs registered in their chemical composition different types of synthetic polymers that can be potentially toxic to biota, and they were related to the main anthropogenic activities of the sampled sites. It is concluded that polychaetes are being impacted by MPs, so it is necessary to carry out field and laboratory studies to determine the adverse effects of the accumulation of MPs, especially with polychaetes in Mexico.

KEYWORDS

Annelida, biological accumulation, plastic wastes.

¹ Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

*russelluc@uqroo.edu.mx

INTRODUCCIÓN

Los plásticos son esenciales en la vida diaria del ser humano, sin embargo, el mal manejo de los residuos ha generado la contaminación del ambiente terrestre y acuático. En el océano, los plásticos son afectados por procesos físicos y químicos que permiten el desgaste abrasivo, la oxidación y la fotodegradación, lo que causa que los plásticos se degraden y generen pequeños fragmentos (≤ 5 mm) conocidos como microplásticos (MPs), los cuales son transportados a través de corrientes marinas, acumulándose en toda la columna de agua y en sedimentos. En particular, los sedimentos que termina siendo el compartimiento final de los MPs y donde se acumula la mayor concentración de dichos contaminantes (Darabi et al., 2021).

Los MPs pueden ser ingeridos y acumulados por especies acuáticas y bentónicas, generando su entrada en la cadena trófica y presentando un riesgo potencial para la salud humana (da Costa et al., 2021). Especialmente la fauna bentónica que vive y se alimenta dentro o en la superficie del sedimento donde puede estar más expuestos a los MPs que otros organismos marinos. La ingestión de los MPs puede afectar el consumo de alimentos y las reservas de energía de los organismos, además, las sustancias químicas añadidas en la formulación de los plásticos pueden ser liberados e impactar el comportamiento y la salud de la biota, que son la base del funcionamiento y equilibrio del ecosistema (Missawi et al., 2020).

Los poliquetos son organismos que habitan sobre la superficie o dentro del sedimento marino y juegan un papel muy importante en el funcionamiento de las comunidades bentónicas. Además, estos organismos ayudan en la deposición, descomposición, incorporación y recambio de la materia orgánica en el fondo marino, aportando al reciclaje de nutrientes en la columna de agua. También, los poliquetos son considerados excelentes indicadores de contaminación y son utilizados como herramientas biológicas en bioensayos de toxicidad y en programas de monitoreo ambiental de zonas costeras (Uc-Peraza y Delgado-Blas 2012). Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica de la contaminación por MPs en poliquetos de ambientes marinos con la intención de recopilar información más reciente sobre la presencia, las características (color y forma), los tipos de microplásticos (polímeros sintéticos) y analizar los posibles efectos adversos. El resultado de esta investigación proporcionará información de referencia y orientación para futuras investigaciones sobre el problema de los microplásticos en la región.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se realizó a través de una revisión sistemática de la literatura científica en las bases de datos Scopus, Web of Science y Google Scholar. Utilizando como criterio de inclusión el periodo comprendido entre enero de 2020 a mayo de 2024. Se utilizaron palabras claves como "Microplásticos", "Polímeros sintéticos", "Fibras sintéticas", "Ingestión", "Annelida", "Poliquetos", "Sedimento", "Ecosistema marino" en español e inglés. La búsqueda generó 185 referencias por lo que se procedió a su análisis para seleccionar los estudios sobre la contaminación por microplásticos en diferentes especies de poliquetos en el ambiente marino. Los estudios en ambientes controlados fueron excluidos. La revisión fue realizada en 3 etapas: búsqueda y análisis bibliográfico, visualización de los datos e interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontraron 12 artículos científicos sobre MPs en 31 especies de poliquetos marinos de diferentes partes del mundo. La mayoría de los estudios reportaron la presencia MPs con sus respectivas concentraciones, sin embargo, los efectos biológicos registrados fueron limitados (Tabla 1). Solamente el estudio realizado por Missawi et al. (2020) con la especie *Hediste diversicolor* recolectada

en el litoral de Túnez, registró que el tamaño de los MPs acumulados en la especie está correlacionado con marcadores de estrés oxidativo. En general, la acumulación de los MPs puede causar una reducción en la tasa de alimentación, estrés oxidativo, reducción de las reservas de energía y pérdida de peso, lo que puede impactar en el crecimiento, reproducción y supervivencia de los poliquetos (Missawi et al., 2020; James et al., 2023; Keerthika et al., 2024).

Tabla 1. Concentración de microplásticos (MPs) en poliquetos marinos alrededor del mundo.

Familia	Especie	Concentración	Ubicación	Referencia
NI	NI	0.01 mps/individuo	Malaysia	Amin et al. (2020)
Oweniidae	<i>Galathowenia oculata</i> <i>Galathowenia fragili</i> <i>Owenia borealis</i>	0.78 ± 0.59 mps/individuo	Noruega	Knutsen et al. (2020)
Nereididae	<i>Hediste diversicolor</i>	0.5 - 3.7 mps/g	Tunisia	Missawi et al. (2020)
Oweniidae	<i>Oweniidae sp.</i>			
Nephtyidae	<i>Aglaophamus macroura</i>			
Orbiniidae	<i>Leitoscoloplos mawsoni</i>	0.4 - 1.0 mps/individuo	Antartica	Sfriso et al. (2020)
Sabelliidae	<i>Perkinsiana milae</i>			
Nereididae	<i>Perinereis aibuhitensis</i>	0.71 ± 1.0 mps/g	Korea del Sul	Jang et al. (2020)
Sabelliidae	<i>Sabella spallanzanii</i>	1.0 ± 1.62 mps/individuo	Italia	Vecchi et al. (2021)
Amphinomidae	<i>Hermodice carunculata</i>	3.3 ± 2.60 mps/individuo		
Orbiniidae	<i>Orbiniidae sp.</i>			
Glyceridae	<i>Glycera tridactyla</i>			
Lumbrineridae	<i>Lumbrineris latreilli</i>			
Paraonidae	<i>Aricidea laubieri</i>			
Terebellidae	<i>Terebellidae sp.</i>			
Maldanidae	<i>Maldanidae sp.</i>	0.89 ± 1.28 mps/individuo	Irlanda	Pagter et al. (2021)
Chaetopteridae	<i>Chaetopterus variopedatus</i>			
Magelonidae	<i>Megalona mirabilis</i>			
Polygordiidae	<i>Polygordius sp.</i>			
Goniadidae	<i>Gonidia maculata</i>			
Sabelliidae	<i>Phragmatopoma caudata</i>	81.29 % mps	Brasil	da Costa et al. (2021)
Opheliidae	<i>Euzonus furcifera</i>	0.4 - 0.8 mps/mg	Uruguay	Vermeiren et al. (2021)
Onuphidae	<i>Diopatra sp.</i>			
Lumbrineridae	<i>Lumbriconereis sp.</i>			
Pilargidae	<i>Ancistrosyllis sp.</i>	0.0007 ± 0.002 -		
Spionidae	<i>Prionospio sp.</i>	2.0 ± 5.3 mps/mg	India	James et al. (2023)
Nereididae	<i>Dendronereis sp.</i> <i>Nereis sp.</i> <i>Ceratonereis sp.</i>			
Capitellidae	<i>Capitella capitata</i>	0.21 ± 0.17 mps/individuo	India	Keerthika et al. (2024)

Fuente: elaboración propia. NI = no identificado.

Figura 1 Porcentajes de colores (a) y formas (b) de microplásticos (MPs) registrados en poliquetos marinos.

Fuente: elaboración propia.

Se localizaron 6 tipos de colores (verde, negro, transparente, rojo, blanco, y azul) y 4 formas (filamentos, fragmentos, fibras, y partículas irregulares) de MPs acumulados en los poliquetos (Figura 1). Los colores dominantes son azul (31 %), negro (19 %) y rojo (19 %), con respecto a las formas dominantes son los fragmentos (38 %) y fibras (29 %). Los colores y las formas de los MPs pueden estar relacionados con los tipos de actividades antropogénicas presentes en los sitios de captura de los organismos, y el estilo de alimentación de la especie (depositívoros no selectivos, filtradores y carnívoros) (Keerthika et al., 2024) y los diferentes productos fabricados.

Figura 2 Porcentaje de los polímeros sintéticos registrados en los estudios con poliquetos marinos. Tipos de polímeros: polietileno (PE), poliestireno (PS), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), tereftalato de polietileno (PET), poliuretano (PU), poliamida (Nylon).

Fuente: elaboración propia

El análisis de la literatura reveló que los polímeros sintéticos (constituyentes de los MPs) con mayor presencia en poliquetos son el polietileno (22 %) y polipropileno (22 %) (Figura 2). Sin embargo, se observó que existen otros tipos de polímeros de origen natural y antropogénico. El polietileno y polipropileno son polímeros de baja densidad, pero debido a procesos biológicos como la bioincrustación estos pueden sumergirse y estar disponibles para los organismos bentónicos. Además, estos datos pueden indicar la alta presión de los residuos plásticos por las actividades pesqueras, cercanía de áreas urbanas y descarga de aguas residuales (Vecchi et al., 2021; Keerthika et al., 2024).

CONCLUSIONES

Los resultados evidencian la presencia de MPs en poliquetos marinos, lo que puede generar efectos adversos en las comunidades bentónicas. Es posible que la forma y los colores de los MPs estén relacionados con los hábitos de alimentación de las especies. Además, la composición de los MPs indica los principales polímeros sintéticos que dominan en los poliquetos y las principales actividades antropogénicas relacionadas al uso de estos compuestos químicos sintéticos. Es necesario realizar más estudios de campo y bajo condiciones de laboratorio para determinar los efectos adversos de los MPS sobre los poliquetos.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS

Los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAEQROO). También, esta información puede ser usada por investigadores (as) y estudios con interés en el tema abordado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento propio.

REFERENCIAS

- Amin RM, Sohaimi ES, Anuar ST, Bachok Z (2020). Microplastic ingestion by zooplankton in Terengganu coastal waters, southern South China Sea. *Marine Pollution Bulletin*. 150, 110616.
- da Costa MB, Dos-Santos MO, de Farias-Vieras GM, Ocaris ERY, Caniçali FB, dos Reis-Cozer C, Carvalho-Zamprogno G, Paz-Otegui MB (2021). Quantitative evaluation of Microplastics in colonies of *Phragmatopoma caudata* Krøyer in Mörch, 1863 (Polychaeta-Sabellariidae): Analysis in sandcastles and tissues and identification via Raman spectroscopy. *Marine Pollution Bulletin*. 165, 112127.
- Darabi M, Majeed H, Diehl A, Norton J, Zhang Y (2021). A review of microplastics in aquatic sediments: Occurrence, fate, transport, and ecology impact. *Current Pollution Reports*. 7, 40-53.
- James K, Kripa V, Vineetha G, Shelton P, Parvathy R, Lavanya R, Joseph RV, Abhilash KS, Babu A, John S (2023). Microplastic ingestion by the polychaete community in the coastal water of Kochi, Southwest of India. *Regional Studies in Marine Science*. 62, 102948.
- Jang M, Shim WJ, Cho Y, Han G.M, Song YK, Hong SH (2020). A close relationship between microplastic contamination and coastal area use pattern. *Water Research*. 171, 115400.
- Knutsen H, Cyvin JB, Totland C, Lilleeng Ø, Wade EJ, Castro V, Pettersen A, Laugesen J, Mørskeland T, Arp HPH (2020). Microplastic accumulation by tube-dwelling, suspension feeding polychaetes from the sediment surface: A case study from the Norwegian Continental Shelf. *Marine Environmental Research*. 161, 105073.
- Keerthika K, Padmavathy P, Rani V, Jeyashakila R, Aanand S, Kutty R (2024). Evidence of microplastics in the polychaete worm (Capitellids – *Capitella capitata*) (Fabricius, 1780) along Thoothukudi region. *Environmental Monitoring and Assessment*. 196, 556.
- Missawi O, Bousserhine N, Belbekhouche S, Zitouni N, Alphonse V, Boughattas I, BanniM (2020). Abundance and distribution of small microplastics ($\leq 3 \mu\text{m}$) in sediments and seaworms from the Southern Mediterranean coasts and characterization of their potential harmful effects. *Environmental Pollution*. 263, 114634.
- Pagter E, Nash R, Frias J, Kavanagh F (2021). Assessing microplastic distribution within infaunal benthic communities in a coastal embayment. *Science of the Total Environment*. 791, 148278.
- Sfriso AA, Tomio Y, Rosso B, Gambaro A, Sfriso A, Corami F, Rastelli E, Corinaldesi C, Mistri M, Munari C (2020). Microplastic accumulation in the benthic invertebrates in Terra Nova Bay (Ross Sea, Antarctica). *Environment International*. 137, 105587.
- Uc-Peraza RG, Delgado-Blas VH (2015). Acute toxicity and risk assessment of three commercial detergents using the polychaete *Capitella* sp. C from Chetumal Bay, Quintana Roo, Mexico. *International Aquatic Research*. 7, 251-261.
- Vecchi S, Bianchi J, Scalici M, Fabroni F, Tomassetti P (2021). Field evidence for microplastic interactions in marine benthic invertebrates. *Scientific Reports*. 11, 20900.
- Vermeiren P, Lercari D, Muñoz CC, Ikejima K, Celentano E, Jorge-Romero G, Defeo O (2021). Sediment grain size determines microplastic exposure landscape for Sandy beach macroinfauna. *Environmental Pollution*. 286, 117308.